

ASAKA ADIR STANTSIYASI UCHUN SIFONNI SUV QABUL QILUVCHI SIFATIDA ISHLATISH MUAMMOSINI HAL QILISH ALGORITMI

Xudayqulov S.I.
Odiljonov O.M.
Hamdamova M.A.
Axmedov Z.R.
Xo'jaqulov F.N.

KIMYO xalqaro texnika universiteti.
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925093>

Kirish. Asaka Adir nasos stansiyasining old kamerasiga suv berishda sifondan foydalanadi. Suv omborining yuqori va pastki oqimi qatlamlari orasidagi farqi 10 m dan ortiq bo'lsa, sifondan foydalanish mumkin. Biroq, bu holda, konstruksiyadagi qo'shimcha qarshilikni ta'minlash kerak (maxsus tishlardan qarshilik ko'rsatish yoki trubaning quyi oqimga qarab asta-sekin torayishi shaklida). Bu ortiqcha vakuum hosil bo'lishining oldini olishga imkon beradi, aks holda oqimning uzilishiga olib kelishi mumkin.

Sifonlarning farqlar bilan dastlabki hisob-kitoblari uchun $z < 10M$ oqim koeffitsientini μ -[1,2] ga teng olinishi mumkin:

$$\mu = 0,75 - 0,85 \quad (1)$$

Farqlar mavjud bo'lganda sifonlar uchun $z > 10M$ oqim koeffitsienti μ -teng qabul qilinishi mumkin:

$$\mu = 0,6 - 0,7$$

Asosiy qism. Sifonli suv omboridan qanday oqim tezligini nasos bilan tortish mumkin? A hovuzga B gorizontlar farqi bilan $H = 1,5M$ (1-rasm), sifonning uzunligi bo'lsa $l = 75M$, va sifon diametri $d = 200MM$, quyma temir quvurlar diametri ($\Delta = 200MM$). Hisob-kitoblardan foydalanib, bosim o'lchagichda 1-1, 2-2, 3-3 bo'limlarda vakuum bo'lishini bilib olamiz.

Sifondagi bosim atmosfera bosimiga teng bo'ladigan bo'limlar qarda joylashganligini topamiz. Eng katta vakuum nima uchun 3-3 bo'limda bo'ladi degan savolga javob topamiz.

Hisoblashda suv omborlaridagi tezlik bosimlari e'tiborga olinmaydi. Suv omboridagi suv sathidan A eng katta ortiqcha qabul qilgich $s = 2M$ va suvga botish chuqurligi $h_1 = 2M$ va $h_2 = 1M$, suv harorati $t = 15^\circ$.

Kesimlar uchun Bernulli tenglamasini tuzamiz $I - I, II - II$, bo'sh sirtida joylashgan, kesimni taqqoslash tekisligi sifatida qabul qiladi $II - II$. [3,6]:

$$H + \frac{P_{am}}{\gamma} = \frac{P_{am}}{\gamma} + \sum h_{mp} \quad (2)$$

Bu yerda $\sum h_{mp}$, ya'ni barcha bosim qarshilikni engishga sarflanadi.

Tenglamaga ketma-ket mahalliy yo'qotishlar va uzunlikdagi yo'qotishlarni almashtiring

$$H = \zeta_{\text{сет}} \frac{v^2}{2g} + \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} + 2\zeta_{\text{пов}} \frac{v^2}{2g} + \zeta_{\text{вых}} \frac{v^2}{2g} = \frac{v^2}{2g} \left(\zeta_{\text{сет}} + \lambda \frac{l}{d} + 2\zeta_{\text{пов}} + \zeta_{\text{вых}} \right) \quad (3)$$

Tarmoqning yo'qotish koeffitsientini nazorat valfi bilan qabul qilamiz ζ_{cem} (IV-jadval).[1].

Uzunlik bo'ylab yo'qotish koeffitsientini aniqlash uchun λ -harakat rejimini bilish zarur, chunki muammo oqim tezligini aniqlashni talab qiladi va shuning uchun tezlik noma'lum, biz harakat kvadrat zonada sodir bo'ladi deb faraz qilamiz va koeffitsientni topamiz. C formulalardan biriga ko'ra, masalan, Agroskin formulasiga ko'ra, [2] oddiy quvurlar uchun va $k=404$.

$$C = 17,72(k + \lg R) = 17,72(4,04 + \lg 0,05) =$$

$$= 17,72(4,04 - 1,301) = 48,5 \frac{\text{m}^2}{\text{сек}}$$

Bu yerda

$$R = \frac{d}{4} = \frac{0,20}{4} = 0,05 \text{ m}$$

Keyin Chezy formulasidan qarshilik koeffitsientini topamiz:

$$\lambda = \frac{8g}{C^2} = \frac{8 \cdot 9,81}{48,5^2} = 0,0334$$

1-rasm. Asaka adir nasos stantciyasi tuzilishi

Jadvalga ko'ra IV [1] ilovalar da $\frac{r}{R_{\text{zak}}} \approx 0,5$ topamiz $\zeta_{\text{nos}} = 0,29$. Formula (3) bo'yicha chiqish yo'qotishlari

$$h_{\text{e.p}} = \frac{(g - g_0)^2}{2g} = \frac{g^2}{2g} \quad (4)$$

va shuning uchun (3) formulada $\zeta_{\text{bix}} = 1$. Raqamli qiymatlarni tenglamaga almashtirib, biz quyidagilarni olamiz:

$$1,5 = \left(10 + 0,0334 \frac{75}{0,2} + 2 \cdot 0,29 + 1 \right) \frac{g^2}{2g} = 24,10 \frac{g^2}{2g}$$

Sifondagi tezlikni topamiz

$$g = \frac{1}{\sqrt{24,10}} \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 1,5} = 1,1 \frac{M}{cek}$$

Keling, suv uchun kinematik yopishqoqlik koeffitsientini olib, harakat rejimini

$$\nu = 0,0114 \frac{cm^2}{cek} \text{ haroratda } t = 15^\circ.$$

$$Re = \frac{gd}{\nu} = \frac{110 \cdot 20}{0,0114} = 193000$$

Kvadrat bo'lakchanning pastki chegarasini aniqlaymiz:

$$Re_{ke} = 21,6C \frac{d}{\Delta} = 21,6 \cdot 48,5 \cdot \frac{200}{1,35} = 155200$$

Ko'rib chiqilayotgan ish bo'yicha $Re = 193000 > Re_{ke} = 155200$, keyin harakat kvadratik bo'lakchada sodir bo'ladi; taxminimiz to'g'ri chiqdi. Aks holda, aniqlik kiritish kerak bo'ladi λ va tezlikni qayta hisoblash kerak bo'ladi.

Biz iste'molni formuladan foydalanib aniqlaymiz:

$$Q = \omega g = 0,0314 \cdot 1,1 = 0,0346 \frac{M^3}{cek} = 34,6 \frac{\pi}{cek}$$

Bu yerda

$$\omega = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14 \cdot 0,20^2}{4} = 0,0314 M^2$$

Keling, bo'limga ega bo'ladimi yoki yo'qligini aniqlaymiz l^{-1} bosim o'lchagich yoki vakuum. Kesim uchun Bernulli tenglamasini tuzamiz l^{-1} , suv omborining erkin yuzasida joylashgan va o'zboshimchalik bilan tanlangan uchastka uchun $x-x$, quvur ichida olingan.

Taqqoslash tekisligi uchun biz bo'limni tanlaymiz l^{-1} . Keyin:

$$h_1 + \frac{p_{am}}{\gamma} = z_x + \frac{p_x}{\gamma} + \frac{g^2}{2g} + \sum h_{mp_{1-x}} \quad (5)$$

Bu yerda z_x -bo'limdan masofa l^{-1} tanlangan bo'limga;

p_x —tanlangan qismdagi bosim;

$\frac{p_x}{\gamma}$

γ —umumiy bosimga mos keladigan piezometrik balandlik;

$\sum h_{mp_{1-x}}$ - tanlangan qismga qadar bosimning yo'qolishi.

(5) tenglamadan topamiz:

$$\frac{p_x - p_{am}}{\gamma} = h_1 - \left(z_x + \frac{g^2}{2g} + \sum h_{mp_{1-x}} \right) \quad (6)$$

Ushbu tenglamaning tahlilidan ko'rinib turibdiki, bo'limlarda o'rtasida joylashgan $1-1$ Va

$2-2$, gacha sifondagi bosim manometrik bo'ladi

$$h_1 > \left(z_x + \frac{g^2}{2g} + \sum h_{mp_{1-x}} \right)$$

chunki bu holatda $\frac{p_x - p_{am}}{\gamma} > 0$ Va $\frac{p_{am}}{\gamma} < \frac{p_x}{\gamma}$.

$$h_1 < \left(z_x + \frac{g^2}{2g} + \sum h_{mp_{1-x}} \right)$$

Nihoyat, agar

Bu $\frac{p_x - p_{am}}{\gamma} < 0$ va quvurda vakuum bo'ladi $\frac{p_{am}}{\gamma} > \frac{p_x}{\gamma}$.

Bo'limni joylashtirish $x-x$ kesmada $1-1$, olamiz (1-rasm).

$$\frac{p_1 - p_{am}}{\gamma} = h_1 - \left(\frac{g^2}{2g} + \zeta_{cem} \frac{g^2}{2g} \right) = h_1 - \frac{g^2}{2g} (1 + \zeta_{cem}) = 2 - 0,0616(1 + 10) = 1,32M$$

Ushbu tenglamada $z_x = z_1 = 0$ va kesishdan oldingi yo'qotishlar $1-1$

$$h_{mp_{1-x}} = \zeta_{cem} \frac{g^2}{2g},$$

$$\frac{g^2}{2g} = \frac{1,1^2}{19,62} = 0,0616M$$

Shuning uchun, bo'limda $1-1$ bosim o'lchagich bo'ladi:

$$p_1 - p_{am} = 9810 \cdot 1,32 = 12950 \frac{H}{M^2} = 1320 \frac{\kappa\Gamma}{M^2} = 0,132 \frac{\kappa\Gamma}{CM^2}$$

Keling, qaysi masofada ekanligini bilib olaylik l_1 bo'limi joylashgan bo'ladi $a-a$, Vbu erda bosim atmosfera bosimiga teng bo'ladi.

Bu masofani (5) shartdan topamiz, ya'ni [4,5]:

$$h_1 = z_x + \frac{g^2}{2g} + \zeta_{nos} \frac{g^2}{2g} + \lambda \frac{l_1}{d} \frac{g^2}{2g}$$

Bu yerda $z_x = l_1$.

Ushbu tenglamada yagona noma'lum narsa masofadir l_1 , Shuning uchun

$$l_1 + \lambda \frac{l_1}{d} \frac{g^2}{2g} = h_1 - \frac{g^2}{2g} (1 + \zeta_{cem}) = 2 - 0,0616(1 + 10) = 1,32M$$

$$l_1 \left(1 + 0,0334 \cdot 0,0616 \frac{1}{0,2} \right) = 1,32M ;$$

$$l_1 = \frac{1,32}{1,02} \approx 1,31M$$

Sifondagi bosimni kesmada aniqlaylik $2-2$ (1) tenglamaga muvofiq:

$$h_1 + \frac{p}{\gamma} = h_1 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{g^2}{2g} \left(1 + \zeta_{cem} + \lambda \frac{l_{1-2}}{d} \right)$$

yoki

$$\frac{p_{am} - p_2}{\gamma} = 0,0616 \left(1 + 10 + 0,0334 \cdot \frac{2}{0,2} \right) = 0,68M$$

Bunda V $2-2$ bo'limi vakuum:

$$p_{am} - p_2 = 9810 \cdot 0,68 = 6670 \frac{H}{M^2} = 680 \frac{K\Gamma}{M^2} = 0,068 \frac{K\Gamma}{CM^2}$$

$3-3$ ko'ndalang kesimda hisoblash

$$l_{1-3} = 75 - 4,50 = 70,5M$$

$$\frac{p_{am} - p_3}{\gamma} = s + \frac{g^2}{2g} \left(1 + \zeta_{cem} + \lambda \frac{l_{1-3}}{d} + \zeta_{nos} \right)$$

$$\frac{p_{am} - p_3}{\gamma} = 2 + 0,0616 \left(1 + 10 + 0,0334 \cdot \frac{70,5}{0,2} + 0,29 \right) = 3,42M$$

Vakuum:

$$p_{am} - p_3 = 9810 \cdot 3,42 = 33550 \frac{H}{M^2} = 33,55 \frac{K\Gamma}{M^2} = 0,342 \frac{K\Gamma}{CM^2}$$

Ko'ndalang kesimda $4-4$ $l_{1-4} = 75 - 2,5 = 72,5M$

$$\frac{p_{am} - p_4}{\gamma} = \frac{g^2}{2g} \left(1 + \zeta_{cem} + \lambda \frac{l_{1-4}}{d} + 2\zeta_{nos} \right)$$

$$\frac{p_{am} - p_4}{\gamma} = 2 + 0,0616 \left(1 + 10 + 0,0334 \cdot \frac{70,5}{0,2} + 2 \cdot 0,29 \right) = 1,46M$$

ya'ni vakuum:

$$p_{am} - p_4 = 9810 \cdot 1,46 = 14322 \frac{H}{M^2} \approx 14,32 \frac{KH}{M^2} = 0,146 \frac{K\Gamma}{CM^2}$$

biz Kesmadagi $2-2$ vakuumni va $4-4$, oxirgi qismdagi bo'limdagi vakuum bilan solishtirganimizda $2-2$ varuum sezilarli darajada oshib ketganini sezamiz, suyuqlik oqimi

yo'nalish bo'yicha sifondagi yo'qotishlarning ortishi bilan izohlanadi. 4-4 bo'limdagi vakuumni kamaytirish 3-3 bo'limga nisbatan balandlikning pasayishi bilan izohlanadi, z_x - taqqoslash tekisligidan yuqorida.[1,6]:

Sifondagi bosimni 5-5 kesmada aniqlaylik. Hisob-kitoblarni soddalashtirish uchun ixtiyoriy qism uchun Bernulli tenglamasini tuzamiz. $x' - x'$ va bo'limlar II - II, O - O oqimni taqqoslash tekisligi sifatida qabul qilingan.

Keyin

$$z'_x + \frac{p'_x}{\gamma} + \frac{g^2}{2g} = \frac{p_{am}}{\gamma} + \sum h_{mp_{x'-6ix}} = \frac{p_{am}}{\gamma} + \lambda \frac{l'_x}{d} \frac{g^2}{2g} + \zeta_{6ix} \frac{g^2}{2g}$$

Qabul qilish $\zeta_{6ix} = 1$, kamaytirishdan keyin biz quyidagilarni olamiz:

$$z'_x + \frac{p'_x}{\gamma} = \frac{p_{am}}{\gamma} + \lambda \frac{l'_x}{d} \frac{g^2}{2g} \quad \frac{p'_x - p_{am}}{\gamma} = \lambda \frac{l'_x}{d} \frac{g^2}{2g} - z'_x$$

5-5 bo'limda geometrik balandlik $z_x = 0$, keyin biz quyidagi tenglamadan o'lchov bosimini topamiz:

$$\frac{p_5 - p_{am}}{\gamma} = \lambda \frac{l'_x}{d} \frac{g^2}{2g} = \lambda \frac{h_2}{d} \frac{g^2}{2g} = 0,0334 \cdot \frac{1}{0,2} \cdot 0,0616 \approx 0,01M$$

Bu yerda.

$$p_5 - p_{am} = 9810 \cdot 0,01 = 98,1 \frac{H}{M^2} = 10 \frac{K\Gamma}{M^2} = 0,001 \frac{K\Gamma}{CM^2}$$

Shuning uchun atama $\frac{p_5 - p_{am}}{\gamma}$ 5-5 kesmada oshib ketadi $\frac{p_{am}}{\gamma}$ uzunligi bo'ylab yo'qotishlarni bartaraf etish uchun sarflangan bosim miqdori $l'_x = h_2$ bo'yicha topiladi.

Sifonning o'ng vertikal qismidagi bosim atmosfera bosimiga teng bo'lgan qism quyidagi tenglamadan topiladi:

$$\lambda \frac{l'_x}{d} \frac{g^2}{2g} = z'_x = l'_x - h_2$$

Bu yerda:

$$l'_x = \frac{h_2}{1 - \lambda \frac{1}{d} \frac{g^2}{2g}} = \frac{1}{1 - 0,0334 \cdot \frac{0,0616}{0,2}} = 1,01M$$

Xulosa:

1. Ko'ndalang kesimda 3-3 vakuum eng katta bo'ladi, chunki bu bo'limda eng katta geometrik balandlikda z_x yo'qotishlar eng katta bo'ladi.
2. Bo'limning quyi oqimida joylashgan 3-3 bo'limlarda vakuum kamroq bo'ladi, chunki geometrik balandlik uzunlikdagi yo'qotishlardan tezroq pasayadi.

References:

1. Agroskin I.I. "Gidravlika" Gosenergoizdat, 1964 yil.
2. Kiselev P.G. Gidravlik hisoblar bo'yicha qo'llanma. Davlat energiyasi ed. Moskva. 1950. 570-yillar.
3. Nishonov FX Quvur liniyasidagi suyuqliklar aralashmasining gidravlik zarba ta'sirining matematik modeli // Osiyo tadqiqot jurnali., Yaponiya, Osaka. 2017 yil 10-son, (10) 26-33-betlar.
4. Hamidov., S.I. Xudayqulov, I.E. Maxmudov "Gidromexanika" FAN-2008. 340-lar.
5. Xudayqulov S.I., N.Xudayberdiyev. Gidrotexnika inshootlarining oqim yuzalari va elementlari bilan aloqa qilganda, uning atrofida oqim paytida deformatsiyaga olib keladigan kavitatsiyaning ko'rinishi. Farg'ona politexnika instituti ilmiy – texnologiya jurnallari 2023 maxsus. Nashr No 4. 150-154.
6. Tumanyan V.I. Sifon suv to'kishlarining gidravlikasi, 1949 yil.

INNOVATIVE
ACADEMY